

УДК342
DOI

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА: СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННО- ПРАВОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Абашина Я.В.,
*преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Черкашина А.Е.,
*студентка группы ЮР-19-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье раскрывается значение модели эффективного государства. Описывается историческое развитие, цели, задачи, сущность, предполагаемый результат модели эффективного государства. Также затрагивается государственно-правовое развитие Донецкой Народной Республики и возможность применения модели эффективного государства, как шага, определяющего дальнейшие перспективы.

Ключевые слова: модель эффективного государства, государственный механизм, правовое строительство, государство

THE MODEL OF AN EFFECTIVE STATE: METHODS OF IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF STATE- LEGAL CONSTRUCTION

Abashina Y.V.,
*Teacher of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Cherkashina A.E.,
*student of the group YUR-19-1
Faculty of Law
and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article reveals the significance of the model of an effective state. It describes the historical development, goals, objectives, essence, and main result of the model of an effective state. The article also touches upon the state and legal development of the Donetsk people's Republic and the possibility of using the model of an effective state as a step that determines future prospects.

Keywords: model of an effective state, state mechanism, legal construction, state

Постановка задачи. Тема государственно-правового строительства Донецкой Народной Республики – одна из наиболее актуальных на сегодняшний день, что обусловлено необходимостью построения прочного и сильного государства.

Анализ актуальных исследований. Специальных трудов, посвящённых данной тематике, немного. Отдельные аспекты рассмотрения данной проблемы в своё время анализировали Пучков О.А. «Эффективное государство: постановка проблемы», Ватыль В.Н. «Сильное и эффективное государство: концептуальная модель И.А. Ильина», Озорнина Ю.П. «К вопросу о разграничении типов эффективности государственного управления».

Актуальность данной темы раскрывается в определении модели эффективного государства. Это система государственных институтов, функционирование которой наилучшим образом при оптимальных затратах оказывает населению и обществу в целом услуги в области функций, возложенных на государство.

Целью данной статьи является определение модели эффективного государства и её роли в процессе государственно-правового строительства ДНР.

Изложение основного материала исследования. С целью проведения полноценного анализа модели эффективного государства целесообразно раскрыть сущность и дать понятие модели государственного управления. Модель государственного управления – это основные принципы и соответствующая им структура построения всех уровней государственного аппарата.

Модель государства как института политической власти была характерна для стран XVIII века. В этот период государство выполняло две главные функции, первой из которых являлась защита прав, свобод и экономических интересов высших наиболее обеспеченных слоёв населения. В свою очередь, вторая

заклучалась в расширении территории государства и построении его внешней политики.

Исследуя модель эффективного государства, в первую очередь, необходимо установить, что следует понимать под термином «эффективность». Эффективность – это достижение поставленных целей путём сокращения затрат и преувеличение пользы и выгоды.

В юридической доктрине существует несколько определений эффективного государства:

1. «Эффективное государство – система государственных институтов, функционирование которой наилучшим образом, при оптимальных затратах оказывает населению и обществу в целом услуги в области функций, возложенных на государство».

2. «Эффективное государство – это государство, которое обеспечивает благоприятную среду для развития всех форм общественной деятельности».

3. «Эффективное государство – это государство, способное ставить и достигать поставленных целей и задач, которые направлены на повышение качества жизни граждан, рост экономики, обеспечение безопасности и целостности самого государства» [1].

Модель «эффективного государства» начала формироваться в 80-х годах XX века. Она прошла в своём развитии два этапа. В западных странах это проявилось в изменении экономической политики, в социалистическом лагере начались процессы трансформации всех сфер общества. Первый этап пришёлся на 80-90-е годы, происходил под лозунгом монетарных неоклассических идей экономического либерализма. Он привёл к механическому уменьшению государственных расходов за счёт сокращения государственного аппарата и социальных расходов. Лозунг этого периода – «Небольшое государство и большой конкурентный рынок». На первом этапе доля государственных расходов в национальном продукте несколько уменьшилась до 30-45%, поскольку государство не могло сбросить с себя взятые социальные обязательства [2].

Второй этап пришёлся на середину 90-х годов XX века. Для этого периода характерна стабилизация размера государственных расходов в ВВП для каждой национальной модели экономики на своём уровне:

- 1) Швеция, Дания – около 60%;
- 2) Нидерланды, Чехия, Норвегия, Австрия, Финляндия, Польша, Франция – около 50%;
- 3) Германия, Италия – около 45%;
- 4) Канада, Испания, Великобритания, Австралия – около 40%;
- 5) США, Япония, Турция, – около 30%;
- 6) Россия – около 45% [2].

Сам термин «эффективность» обозначает возможность достижения определённых целей.

Применяя этот термин к государству, можно говорить в принципе о реализации сущности самого государства, его влиянии на все сферы жизни человека и конкурентоспособности на мировой арене. Рассматривая эффективность государства, необходимо говорить об экономическом росте страны, направленном на благосостояние общества. Эффективно действующее государство на постоянной основе контролирует и стремится к улучшению всех сфер жизни человека. Работает над экономическим ростом, повышением производительности труда, правильным использованием ресурсов. В приоритетах у такого государства стоит проблема демографии, образования, здравоохранения, экологии и государственной безопасности.

Также стоит отметить, что эффективность государства заключается именно в деятельности, в выполнении своих функций.

Можно выделить следующие основополагающие принципы деятельности эффективного государства:

- открытость;
- законность;
- прямое народовластие;
- контроль;
- стимулирование;
- гибкость.

Двухступенчатая стратегия «эффективного государства» предполагает:

- 1) активацию потенциала государства и его ресурсов, которые направлены на обеспечение развития;
- 2) установление законности в государстве;
- 3) стремление к балансу экономической сферы;

- 4) стабилизацию макроэкономики;
- 5) финансовую поддержку основных социальных услуг;
- 6) поддержку незащищённых групп населения;
- 7) стремление к защите и улучшению экологии;
- 8) создание и развитие государственных эффективных институтов;
- 9) поддержание прочной связи между государством и гражданами.

Задача модели эффективного государства – отсутствие у граждан потребности в государственной помощи для удовлетворения минимальных потребностей.

Результат функционирования эффективного государства будет отражён в следующих факторах:

- максимальное трудоустройство населения;
- защита права на труд и его свободу;
- заслуженная заработная плата;
- преодоление бедности, а также преумножение дохода населения;
- предоставление всех условий для создания семьи с двумя и более детьми;
- решение проблемы жилищной площади населения;
- поддержка незащищённых групп населения.

С экономической точки зрения эффективность современного государства можно оценить по трём основным критериям:

1. Насколько справедливо распределяется производственный совокупный доход.
2. Насколько обеспечивается стабильный экономический рост.
3. Какова конкурентоспособность страны и глобальной экономики [3].

На сегодняшний день можно выделить три концептуальных подхода к повышению эффективности государства, которые относятся к социально-экономической сфере.

Первый подход – имитационный. Его суть заключается в том, чтобы в максимальной степени задействовать институциональные модели и организационно-управленческий механизмы, используемые в развитых рыночных экономиках [2].

Второй подход, который можно определить как консервативно-реставрационный, заключается в использовании

старых проверенных в отечественной практике методов. Они относятся как к дореволюционному периоду, так и послереволюционному [2].

Третий подход может быть определён как креативно-инновационный. Данный подход опирается на поиск и создание новых форм отношений в социально-экономической и производственной сфере [2].

Жан Тироль, директор Тулузской школы экономики, предложил 4 принципа построения эффективного государства.

Первый – реформирование, или модернизация. Основные намерения реструктуризации государства заключаются в определении его основных целей и задач, поиске путей решения стоящих перед государством проблем.

Второй – конкуренция. Речь идёт о конкуренции в разных областях: экономика, образование, медицина. Конкуренция – это всегда двигатель прогресса.

Третий – оценка. Каждое действие государства должно подвергаться независимой оценке и критике. Анализ работы происходит исходя из ответов на два вопроса. Первый – каковы издержки и выгода? Второй – имеется ли положительный результат?

Четвёртый – подотчётность государства. Подотчётность – это принцип, по которому государство должно действовать в соответствии с волей и интересами граждан, а также отчитываться перед ними в своей деятельности [2].

Постоянные перемены в мире также затрагивают и Донецкую Народную Республику. Они ставят новые задачи перед государством и заставляют искать новые пути решения проблем. Дальнейшему государственно-правовому развитию ДНР поможет внедрение идеи «эффективного государства». Её основой являются принципы охраны и уважения личности.

Донецкая Народная Республика – новое государство в Восточной Европе. Для сохранения молодого государства и дальнейшего его развития необходимо разработать стратегию, которая будет заключаться в построении гармонии между населением и государством. Для выполнения этой задачи на помощь приходит модель эффективного государства.

Для формирования работы такого государства очень важно развитие информационных технологий и наличие справедливых правовых начал в государстве.

Важно отметить, что для построения эффективного государства необходимо первенство права во всех областях жизни. Именно этот фактор является одним из ключевых условий свободного развития личности. Право должно взять под охрану интересы, которые касаются всех направлений деятельности государства.

Любое эффективное государство должно обеспечивать стране политическую стабильность, экономический рост и перспективу социального развития. Для этого требуется подключить все силы для решения поставленных задач. Важным условием в данной ситуации является наличие элементов демократии, которые позволят осуществить связь между обществом и правящей элитой. Функции управления обществом во многом зависят от развития государственных институтов. Эффективное государство нуждается в стабильной и сильной административной власти. Принципы демократии станут фундаментом для разработки приоритетов, которые отвечают интересам широких слоёв общества. В противном случае, как предупреждал ещё Аристотель, государство способно либо превратиться в заложника олигархических групп, либо перестать быть управляемым.

Возможности и эффективность государства различаются по двум базовым критериям: по условиям и уровню общественного развития. Однако в некоторых государствах приоритет отдаётся поставленным задачам. Некоторые страны уже достигли высокого уровня социального и экономического развития, а также решили проблему с обеспечением внутренней и внешней безопасности. Другие – отдают первенство защите государства. Есть такие государства, которые стремятся сохранить технологическое лидерство и высокий уровень социальной защиты, другие – отдают преимущество проблемам экономического и демографического роста. Таким образом, можно сделать вывод, что возможности, или эффективность, зависят от поставленных задач.

В будущем будут наиболее развиты и сильны только те государства, которые опирались на исторический опыт других

стран. Модель сильного государства укрепится, если будет частично заимствовать лучшие качества других моделей. Основой послужит именно модель эффективного государства, которая сейчас становится всё более популярной и востребованной. Ответить на вызовы столетия, по-видимому, смогут те государства, которые отвечают следующим критериям:

1. Наличие плана развития государства. На сегодняшний день очень важно иметь рабочую стратегию выхода из кризисных ситуаций, при этом сохранять конкурентоспособность.

2. Наличие постоянной прочной связи с обществом. Государству просто необходимо выстроить надёжный механизм взаимодействия с обществом. Именно он поможет почувствовать возможный перекося в сторону удовлетворения амбиций политического класса.

3. Ориентир на создание и внедрение социальных программ. В XXI веке успешными будут только те государства, которые вкладывают свои инвестиции в образование, здравоохранение и другие социальные программы. Именно это станет фундаментом дальнейшего развития.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Внедрение модели эффективного государства даст некий толчок для развития Донецкой Народной Республики. Именно она станет решением многих актуальных проблем. Государственно-правовое развитие будет проходить в русле политической стабильности, экономического роста и социального развития.

Сильное эффективное государство – это:

- безопасность населения;
- избираемая власть;
- развитие местного самоуправления;
- независимый суд;
- эффективная социальная политика.

На данный момент уже делаются шаги для внедрения модели эффективного государства, но в ближайшем будущем предстоит большое количество работы, направленной на развитие Донецкой Народной Республики.

Таким образом, необходимо отметить, что модель эффективного государства начала формироваться ещё в XX веке, но наибольшую популярность она получила именно сейчас, в наши дни. Данная модель представляет собой не один

определённый рычаг управления, а целый комплекс, в котором нуждается практически каждое государство.

Внедрение модели эффективного государства для Донецкой Народной Республики станет новым и серьёзным шагом в развитии, что поможет преодолеть многие проблемы, которые стоят перед государством.

Список использованных источников

1. Пучков О.А. Эффективное государство: постановка проблемы / О.А. Пучков // Правопорядок: история, теория, практика. – 2014. – № 2. – С. 73-76.

2. Павленко Ю.Г. Теория государства: общее и особенное / Ю.Г. Павленко // Тетради Международного университета в Москве. Сборник научных трудов. – 2006. – № 7.

3. Озорнина Ю.П. К вопросу о разграничении типов эффективности государственного управления / Ю.П. Озорнина // Вестник ВЭГУ. – 2011. – № 2. – С. 142-147.

4. Ватыль В.Н. Сильное и эффективное государство: концептуальная модель / И.А. Ильина, В.Н. Ватыль, Н.В. Ватыль // Политическая экспертиза: Политэкс. – 2014. – № 4. – С. 110-133.

5. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебное пособие / А.Б. Венгеров. – М: Изд-во Омега-Л, 2017. – 608 с.

УДК 343.288

DOI

ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И МЕСТО СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В СИСТЕМЕ ОБЩИХ НАЧАЛ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В РФ

Баранчиков Е.В.,
*адъюнкт Донецкой академии внутренних дел
Министерства Внутренних Дел
Донецкой Народной Республики
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье определены понятие, юридическая природа и место смягчающих и отягчающих обстоятельств в системе общих начал